

Aholi tadbirkorligini kreditlash mexanizmini takomillashtirish

*Xusainov Xusan Baratovich
bo'lim boshlig'i*

*Ijro nazorati departamenti
O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik
tijorat Xalq banki
Toshkent, O'zbekiston
x.xusainov@xb.uz*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792227>

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiyotda muhim o'rin tutgan aholi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish hamda qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor berilayotgani, shuningdek, mamlakatimiz tijorat banklari tomonidan aholiga berilayotgan kreditlar ulushi hamda ushbu sohalarni moliyaviy qo'llab-qavvatlash maqsadida qabul qilingan qarorlar ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Kichik biznes, o'rta biznes, tadbirkorlik, mikroqarz, chakana kreditlari, bandlik, iqtisodiy o'sish, bank tizimi, kredit, tadbirkorlik faoliyati, kreditlash mexanizmi.

1. Kirish

Iqtisodiyotning barcha sohalari va tarmoqlarida erkinlashtirish jarayonlarini izchillik bilan o'tkazish va iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, bank tizimini tubdan mustahkamlash va bu sohada ham islohotlarni faollashtirish, banklarning kapitallashuvini oshirishni va bo'sh pul mablag'larni bank oborotiga jalb qilish hisobidan ularning kredit berish imkoniyatlarini kengaytirishda, mamlakatimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutgan aholi tadbirkorlik faoliyati rivojlantirilmoqda.

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida aholi va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Ko'pgina davlatlar mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o'rinlar yaratish, aholi bandligini ta'minlash, ishlab chiqarishga yangi texnologiya va innovatsiyalarni joriy qilish, davlat budjetini soliqlar bilan to'ldirishda kichik biznesdan dastak sifatida foydalanmoqda.

Iqtisodchi olimlar tomonidan iqtisodiy adabiyotlarda kreditlash mexanizmini mohiyati yuzasidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, XX asrning 70-yillariga kelib kredit mexanizmi tushunchasi iqtisodiy adabiyotlarga, shu bilan birga bank amaliyotiga kirib kelganligi qayd etilgan. Lekin iqtisodiy adabiyotlarda kreditlash mexanizmi bilan birga kredit mexanizmi va kredit tizimi tushunchalari ham mavjud bo‘lib, ushbu tushunchalarning o‘zaro farqi hamda uzviy bog‘liqligi borasida soha olimlarining fikrlari turlichadir.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, yuqoridagi tushunchalarning iqtisodiy asosini moliyaviy munosabatlar tashkil qiladi. Mazkur sohadagi moliyaviy munosabatlarning asosini aholi va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yuzasidan tijorat banklari tomonidan ajratilayotgan kreditlar tashkil etadi.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda aholi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga juda katta e’tibor berib kelinmoqda. Jumladan, mamlakatimiz rahbari tomonidan “Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida aholining biznes tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashni yangi bosqichga olib chiqishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi.¹

2023-yildan oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasidagi loyihalarni moliyalashtirish uchun kamida 13 trln so‘m yo‘naltirildi. Ushbu resurslarning hududlar kesimidagi maqsadli parametrlari tasdiqlandi. Bunda, dasturlar doirasida 2,8 trln so‘m kredit mablag‘lari AT Xalq banki, “Agrobank” ATB va “Mikrokreditbank” ATBning o‘z resurslari hisobidan ajratiladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada mavzu doirasidan kelib chiqqan holda ilmiy va nazariy tadqiqotlar o‘rganilib, keng mushohada qilingan. Tadqiqotda qo‘yilgan maqsadga erishish uchun aniq yo‘nalish tanlab olingan. Sohaga doir statistik ma’lumot manbalarini o‘rganish va tahlil qilish asosida tadqiqot strategiyasi belgilab olingan.

3. Tahlil va natijalar

Har qanday mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining darajasi bu yerda

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-apreldagi PQ-149-sonli qarori.

tadbirkorlikning qay darajada taraqqiy etganligidan dalolat berib turadi. Ayni paytda iqtisodiyotning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi uning tarkibidagi kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ulushining ko'payib borishi bilan belgilansa, shu soha ulushining kundan-kunga ortib borishi esa, o'z navbatida, mamlakatda yaratilgan ishbilarmonlik muhitiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi.

Yoshlarning tadbirkorligini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida turli loyihalar amalga oshirilishi, "Yoshlar – kelajagimiz" fondi tomonidan amalga oshirilayotgan yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash Dasturi ijrosida ham banklarning o'rni va rolini katta ekanligini alohida ta'kidlash lozim.

O'zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki tomonidan aholi tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida yuridik va jismoniy shaxslar uchun kreditlar ajratilib kelinmoqda.

1-jadval

Aholining bandligini ta'minlash va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ijtimoiy dasturlar bo'yicha 2024-yilda ajratilgan imtiyozli kreditlar to'g'risida ma'lumot²

T/R	Mintaqaviy markaz nomi	Jami ijtimoiy dasturlar bo'yicha			Shundan,					
					"Har bir oila – tadbirkor" dasturi asosida			Fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasidan		
		Soni	Summa	Ish o'rni	Soni	Summa	Ish o'rni	Soni	Summa	Ish o'rni
	Jami	145 585	2 537 191	145 585	94 227	1 744 748	94 227	8 295	195 230	8 295
1.	QQR	16 357	238 318	16 357	10 807	166 696	10 807	1 107	20 652	1 107
2.	Andijon	15 996	252 546	15 996	8 901	148 305	8 901	957	27 561	957
3.	Buxoro	10 018	209 399	10 018	6 741	148 708	6 741	312	6 891	312
4.	Jizzax	9 485	169 707	9 485	5 234	100 302	5 234	995	24 666	995
5.	Qashqadaryo	10 993	205 482	10 993	6 588	134 203	6 588	850	19 129	850
6.	Navoiy	5 979	128 466	5 979	4 798	101 911	4 798	73	2 026	73
7.	Namangan	6 827	137 172	6 827	5 215	106 077	5 215	300	8 229	300
8.	Samarqand	17 407	287 308	17 407	11 726	207 296	11 726	917	19 939	917
9.	Surxondaryo	12 514	217 264	12 514	8 067	147 514	8 067	683	17 871	683
10.	Sirdaryo	8 329	130 590	8 329	5 470	92 890	5 470	376	7 459	376
11.	Toshkent v.	9 434	150 894	9 434	5 873	101 197	5 873	503	11 657	503
12.	Farg'ona	12 903	223 462	12 903	8 132	154 545	8 132	919	21 492	919
13.	Xorazm	7 903	164 046	7 903	5 465	115 973	5 465	301	7 621	301

² Tadqiqotchi tomonidan AT Xalq banki statistik ma'lumotlari asosida tayyorlandi

14.	Toshkent sh.	1 440	22 538	1 440	1 210	19 129	1 210	2	36	2
-----	--------------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	---	----	---

Xalq banki tomonidan hududlar kesmida “Har bir oila – tadbirkor” dasturi asosida ajratilgan kreditlar salmog‘i eng yuqori hudud Samarqand viloyatiga to‘g‘ri kelgan, ya‘ni 207 mlrd. so‘m 11 foizni tashkil etgan. Keyingi o‘rinlarda o‘z navbatida Qoraqalpog‘iston Respublikasi (166 mlrd.so‘m, ya‘ni 9,5 foizni) va Farg‘ona viloyat (154 mlrd.so‘m, ya‘ni 8,9 foizni)larida ajratilgan kreditlarga to‘g‘ri kelgan.

Shuningdek, fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi mablag‘lari asosida eng ko‘p ajratilgan kreditlar uchta hudud salmog‘iga to‘g‘ri keladi. Jumladan, Andijon viloyatida 14 foizni, Jizzax viloyatida 12 foizni va Farg‘ona viloyatiga esa 11 foizni tashkil etgan.

Shu bilan birga, davlat rahbarining PQ-149-sonli Qaroriga asosan 2024-yilda “oilaviy tadbirkorlik”ni rivojlantirish davlat dasturlari doirasida imtiyozli kredit mablag‘lari ajratilishi belgilangan.

Xalq banki tomonidan 4,4 trln so‘mlik imtiyozli kreditlar ajratilishi rejalashtirilgan.

2023 yilda 196 604 ta mijozga **4 trln** so‘mlik **imtiyozli kredit** ajratilgan. Natijada, **197 749 nafar** aholini bandligi ta‘minlandi.

Joriy yilda dasturlar doirasida 145 585 ta mijozga 2,5 trln so‘mlik imtiyozli kredit ajratildi. Jumladan,

1-rasm. AT Xalq banki tomonidan aholi tadbirkorligi boʻyicha ajratilgan kreditlar³

Maʼlumki, xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb qilish va bandligini taʼminlash maqsadida tijorat banklariga xotin-qizlarning loyihalarini moliyalashtirish vazifalari yuklatilgan.

Ushbu vazifalar ijrosini taʼminlash maqsadida xotin-qizlarni kasb-hunarga tayyorlash boʻyicha bir qator ishlar olib boshlab yuborildi.

Jumladan, “Ayollar daftari”ning 5-bosqichi 2 toifasi, yaʼni tadbirkorlik qilish istagini bildirgan xotin-qizlarning roʻyxatini shakllantirishda bankning Ayollar tadbirkorligini qoʻllab-quvvatlash boʻyicha boshqaruvchi oʻrinbosarlari bevosita ishtirok etib, nomma-nom roʻyxati shakllantirildi.

Shuningdek, aholi tadbirkorligi rivojlantirish va ularga koʻrsatilayotgan xizmatlarni nazorat qilish maqsadida “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi” aksiyadorlik jamiyati tashkil qilingan. Mazkur jamiyat tomonidan ham hozirgi kunda tadbirkorlarga koʻrsatilayotgan xizmatlar keng tahlil qilib kelinmoqda.

³ Tadqiqotchi tomonidan AT Xalq banki statistik maʼlumotlari asosida tayyorlandi.

2-rasm. “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi”aksiyadorlik jamiyati tomonidan tadbirkorlarga ko‘rsatilgan xizmatlar statistikasi⁴

Ushbu raqamlardan ko‘rish mumkinki, eng ko‘p yordamdan foydalangan tadbirkorlar Xorazm, Toshkent, Buxoro, Andijon viloyatlari hamda Toshkent shahrida faoliyat yuritishadi.

4. Xulosa

Ma’lumki, iqtisodiy jihatdan faol bo‘lgan har qanday korxonalar o‘z moliyaviy resurslari hisobidan investitsiya loyihasini moliyalashtirishga yoki o‘z biznesini ochish uchun har doim ham imkon topa olmasliklari mumkin. Bunday holatlarda mikroqarzlarning kichik biznes faoliyatini moliyalashtirishning asosiy manbasi bo‘lib maydonga chiqadi. Xulosa qilib aytganda, hozirda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, yangi qarorlarning qabul qilinishi, bu aholining tadbirkorlik tashabbuslarini quvvatlashga, aholining o‘zini o‘zi band qilish imkoniyatlarini kengayishiga olib keladi. Kredit tashkilotlari nuqtayi nazaridan qaraladigan bo‘lsa, bu mijozlarning sonining ko‘payishiga, ularning foydasining oshishiga olib keladi.

5. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. T. Qoraliyevning. “Bank ishi”.Toshkent-2016.
2. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 11.11.2023-y., 07/23/364/0843-son.

⁴ “Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi”aksiyadorlik jamiyatining statistik ma’lumoti asosida tayyorlandi

3. cbu.uz.Banklar-moliyaviy-holati. 2023-yil.
4. I. Toymuhammedov “Bank ishi”.–Toshkent-2020.
5. Sh. Abdullayeva “Bank ishi”. –Toshkent-2017.
6. Banklarning moliyaviy holati.–2024-yil III chorak yakuni bo‘yicha.
7. AT Xalq bankining statistik ma’lumotlari.